

ЗНАЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ АРЕФЬЕВА НИНА ТИМОФЕЕВНА

доцент к.т.н

Ивановского Государственного Политехнического
Университета

arefeva1985@gmail.com

АЙНАКУЛОВ ХУСНИДДИН АБДУХАМИДОВИЧ

и.о доцент кафедры «Инженерная и компьютерная графика»
Джизакского политехнического института

aynakulovxusniddin@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье говорится о важности преподавания графических предметов, оценке современных проблем графического образования и необходимости изменения методики обучения рисуночной геометрии.

Ключевые слова: графические науки, дизайн, черчение, геометрия, проект, рисунок.

ВВЕДЕНИЕ

Сейчас внедряется новый уровень качества, позволяющий внедрять инновации в технике. Это приводит к увеличению потребности в специальной подготовке. Принятие современных концепций и инновационных технологий во все сферы жизни человека, повышение профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений, повышение требований к самостоятельному обучению и мышлению, оптимизации деятельности и умению принимать важные решения.

Деятельность академической науки по образовательному проектированию заключается в формировании актуальных научно-методических знаний и практических навыков в процессе подготовки инженеров различных специальностей. [1]. В настоящее время комплекты чертежей инженерных проектов выполняются в современных программах компьютерной графики AutoCAD, Adobe Illustrator, REVIT, 3Ds MAX, Corel

Draw, Adobe Photoshop и др. В связи с этим появились неодобрительные мнения о необходимости изучения чертежной геометрии и технического черчения в высших учебных заведениях.

Рисунок выражает идеи об устаревании науки геометрии и технического черчения и замене этих наук современными компьютерными технологиями. Это позволяет качественно и в полном объеме выполнять все инженерные чертежи с помощью компьютеров.

Однако для того, чтобы сделать рисунок предмета (предмета), необходимо профессионально представлять его форму, знать и соблюдать определенные правила построения рисунков, использовать при рисовании условные обозначения, знать графические операции. выполняются в определенной последовательности при работе над инженерными проектами. Необходимо понимать.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ

Черчение является предметом геометрии - теоретического и практического изучения способов построения изображений пространственных форм на плоскости и графических методов решения различных позиционных и метрических задач, создания и обоснования научных разработок.

В качестве примеров важности и необходимости изучения науки «Чертежная геометрия и технический черчение» рассмотрим некоторые темы и задачи, выполняемые студентами в процессе изучения науки.

А. Проекционный рисунок. Задача: спроектировать несложный функциональный предмет. Знать основные методы проецирования (метод ортогональной проекции, аксонометрии) и грамотно применять эти методы при составлении чертежей проектируемого объекта в аксонометрии, ортогональных проекциях (видах, планах, разрезах, сечениях) и иметь

представление о проекции. плоскости и изображения предметов на этих плоскостях должны быть.

Необходимо уметь грамотно пользоваться методом построения изображений объемных предметов на плоскости в ортогональной проекции, называемым Эпюром Монжа (Epure — французский рисунок, проект). Этот метод изучается на занятиях по чертежной геометрии и основан на методе проекций. Это, в свою очередь, позволяет воссоздавать по чертежу пространственные изображения предметов, определять их взаимное расположение и размеры, моделировать и исследовать различные технические формы и конструкции.

Кроме того, при подготовке чертежей необходимо знать классификацию изучаемых поверхностей (цилиндр, призма, сфера, тор и т. д.), чтобы визуализировать форму предмета, рисовать геометрию, поскольку понимание формы предмета помогает разделить объект на составляющие и увидеть части объекта на основе последовательного рисования в видах, разрезах, сечениях.

При рисовании чертежей предметов с отверстиями, на пересечении отдельных составляющих предмета, при представлении порядка изготовления предмета необходимо освоить темы рисования геометрии «Поверхности», «Пересечение поверхностей». Б. Строительные чертежи зданий и сооружений (виды, планы, разрезы, разрезы и т.п.).

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Рисование геометрии — трудный предмет для многих учеников. Причины этих трудностей связаны с непониманием науки, низким развитием пространственного мышления, низким уровнем школьной подготовки. Эффективность подготовки к деятельности зависит от способа организации деятельности в ней. В условиях сокращения аудиторных часов и увеличения часов самостоятельной работы студентов необходима активизация студентов на лекциях и практических занятиях.

Современные мультимедийные учебные материалы помогают детально визуализировать учебную информацию и выставки по рисованию геометрии. Результат этой образовательной деятельности зависит от времени, затраченного на начальную графическую подготовку и повышение интереса к развитию пространственного мышления.

Программы обучения по чертежной геометрии и инженерной графике учитывают специфические особенности будущего специалиста, и для этого после окончания «Чертежной геометрии» студенты непосредственно связаны со своей будущей специальностью — рисуют чертежи.

Студенты всегда должны видеть основную идею науки, ее связь с будущей практической профессиональной деятельностью, поскольку это придает изобразительной работе жизненный характер, указывает на возможность освоения опыта профессиональной деятельности.

Чертежная геометрия – первый инженерный предмет, с которого начинается техническое образование будущего инженера. Трудности в его обучении обусловлены особым сочетанием логического мышления с пространственным воображением.

Сочетание этих двух возможностей формирует новый уровень мышления, позволяющий повысить возможности работы с изображениями в пространстве – пространственное мышление. Без них невозможна любая инженерная деятельность и творчество. При изучении чертежной геометрии решаются следующие основные учебно-инженерные задачи:

- изучить основные понятия чертежной геометрии;
- создание графической базы изображений геометрических элементов;
- изучить способы и правила построения изображений пространственных форм на плоскости;
- развитие умений создавать пространственные изображения предметов на основе логического анализа их изображений.;

- развитие пространственного мышления;
- изучить методы и алгоритмы графических движений для решения различных практических метрических и позиционных задач на плоскости.;
- Приобрести навыки применения методов и представлений чертежной геометрии при практическом решении задач геометрического построения, автоматизированного выполнения чертежей и инженерного компьютерного 3D-моделирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисование геометрии помогает в решении различных технических задач для профессиональной деятельности инженера. Развивает пространственное воображение и мышление, что необходимо для рисования и чтения. Новые методы обучения, такие как переход на модульно-кредитную систему обучения в высших учебных заведениях, расширяют возможности студентов к самостоятельной работе и участию в конкретных проектах. Успешная реализация этого необходима для устойчивой проектной культуры будущей специальности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тагаев Х. и др. Создание пособия " геопространственное управление миром"-важный фактор в обеспечении стабильного развития //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 174-176.
2. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
3. Игамбердиев Х.Х. и др. Горизонтально шпиндельная хлопкоуборочная машина с приводом клиноременной передачи //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1225-1228.

4. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.
5. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
6. Jovliyevich S.Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233.
7. Aynakulov Kh. A., Nazarov O.T., Soatov Sh.A. Features of drawing teaching methods (on the example of image construction) // Collection of scientific articles based on the results of the work of the International Scientific Forum. - 2019. - S. 108.
8. Abduganiyev A. et al. Inter-subject relations of drawing with geometry is an important factor of activation of students' thinking // Advanced scientific-technical and social-humanitarian projects in modern science. - 2018. - S. 85-87.
9. Жуланов И. О. и др. Актуальные проблемы окружающей среды и возможные пути их решения // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 94-100.
10. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018.
11. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – No. 1.
12. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.
13. B.N.Gapparov and others. “Education and science in the 21st century”

International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553

14. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – pp. 411-415

15. B.N. Gapparov va boshkalar. “Khalk pedagogikasi.” Tashkent. 2009 yil. Tafakkur nashriyoti. O‘quv qo‘llanma.

16. Muxitdinov A.A. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarurati // Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 496-503.

17. Мухитдинов А.А. Дидактические свойства 3d-технологий в формировании конструктивных компетенций // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 423-430.

18. Мухитдинов А.А. Обучение в виртуальной 3d-среде для развития педагогических навыков студентов // Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 560-563.

19. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlari. – 2023.

20. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – С. 550-556.

21. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

22. Parmanovish I.A., Mahkamovish S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.

23. Халиков Д.Р. Методология развития проектно-конструкторской деятельности у студентов на основе взаимной интеграции «инженерная и компьютерная графика» и «автомобильные конструкции» // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 380-391.

24. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.
25. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.